

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

УДК 711.4

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS FLUENT

Салиева Ноиля Мухамедовна.

Докторант Самаркандского государственного

архитектурно-строительного института,

140147, г. Самарканд, ул. Лолазор, 70

E-mail: noilya.salieva@mail.ru

Annotatsiya: Bino atrofidagi havo oqimining kompyuter simulyatsiyasi Ansys Fluent ixtisoslashtirilgan dasturiy paketida ko'rib chiqiladi. Ushbu dastur yordamida havo oqimining natijalarini vizualizatsiya qilish uchun strukturaning simulyatsiya tasviri yaratildi, ular geometrik va grafik formatlar ko'rinishida tasvirlangan. Struktura atrofida oqayotgan turbulent havo oqimlarining tahlili berilgan.

Annotation: Computer simulation of the air flow around the building is considered in the specialized software package Ansys Fluent. With the help of this program, a simulation picture of the structure was created to obtain a visualization of the results of the air flow, which are visualized in the form of geometric and graphical formats. An analysis of turbulent air flows flowing around the structure is given.

Аннотация: Компьютерное моделирование воздушного потока вокруг здания рассмотрено в специализированном программном пакете Ansys Fluent. С помощью этой программы была создана имитационная картина сооружения для получения визуализации результатов воздушного потока, которые визуализируются в виде геометрических и графических форматов. Приводится анализ турбулентных воздушных потоков, обтекающих сооружение.

Ключевые слова: микроклимат, ветровой режим, CFD-моделирование, скорость ветра, турбулентность, воздушный поток, Ansys Fluent.

Одним из инструментов для предпроектного анализа градостроительной практике моделирования микроклимата программный модуль Ansys Fluent вычислительной динамики жидкостей и газов. Движение воздуха вокруг здания, то есть аэрация, подвергаясь трансформации, меняет микроклимат вокруг здания и соответственно зон территорий жилых массивов, особенно современных высокоэтажных, таких как Карасув и др. [2]

Программный модуль Ansys Fluent имеет широкий спектр возможностей моделирования течений жидкостей и газов с высокой точностью решать различные задачи внешней аэродинамики с учетом турбулентности, теплообмена, химических реакций, что очень важно и для экологического аспекта в градостроительстве. [1 (N.S., 2020)]

В связи с этим процесс естественного проветривания территории городов, движения воздушного потока необходимо прогнозировать и рассчитывать влияние принятых проектных решений с помощью одного из методологических подходов, основанных на численном моделировании.

Моделирование физическое - это вид моделирования, который состоит в замене изучения некоторого объекта или явления экспериментальным исследованием его модели, имеющей ту же физическую природу в основе которого лежит теория подобия и размерностей анализ, где одним

из основных его критериев, используемый в гидроаэромеханике является Re - Рейнольдса число.[4]

Число Рейнольдса характеризует соотношение между инерционными силами и силами вязкости:

$$Re = \rho v l / \mu ,$$

где ρ — плотность,

μ — динамический коэффициент вязкости жидкости или газа,

v — характерная скорость потока,

l — характерный линейный размер.

[5]

Скорость движения воздушного потока определяет характер (режим) течения. В рассматриваемом случае использовалась стандартная $k - \epsilon$ модель турбулентного течения газа, основанная на решении по Рейнольдсу в уравнениях Навье-Стокса. Значение Рейнольдса не является универсальным - для внешних обтеканий препятствия может достигать 20000. [6]

Фрагменты моделирования выполнены на примере одного из участков массива Карасув. На Рис.1 показана геометрическая пространственная модель, состоящая из 4-х объектов для 2-х вариантов: а) здание (твёрдый домен); б) площадь зелёных насаждений (пористый домен); в) дорога (плоский домен); г) воздушный поток (газообразный домен).

В качестве модели вещества использовалась модель вязкого совершенного газа, параметры которого соответствуют параметрам стандартной атмосферы на уровне моря: $P = 101325$ Па, $\rho = 1.225$ кг/м³, $T = 288.15$ К. Объём зелёных насаждений вариант-1 составляет 980,24 м³

Направление входящего воздушного потока – восточное (Рис.2). Воздушный поток является несжимаемым, где скорость ветра составляет 1 м/с. Геометрия выполняется в модуле Ansys DesignModeler.

Рис.1. Геометрическая пространственная модель
 Рис.2. Направление 2-х вариантах: а) вариант-1; б) вариант-2 воздушного потока

Граничные условия модели: на боковых стенках задано условие выход (Full Outlet), на поверхности тела – условие Стенка (Wall) («непротекание»), на остальных поверхностях – условие симметрия (Symmetry). На Рис.3 изображено сеточное построение исследуемой модели, выполненное в сеточном препроцессоре Ansys Meshing.

Рис.3. Расчётная сетка модели (вар.1): а) общий вид; б) вид с основания кверху; в) вид модели в разрезе

Наименование	Тип	Минимальное ортогональное качество	Максимальное соотношение сторон
Атмосфера	Mixed Cell (смешанная ячейка)	0,19579906	17,233967
Здание	Hex Cell (16-тиричная ячейка)	0,99999948	1,7841714
Зелёные насаждения	Hex Cell (16-тиричная ячейка)	0,99967006	1,7568173

Диаграмма ортогонального качества
 Диаграмма итераций

В таблице 1 и 2 представлены геометрические сеточные данные, диаграмма ортогонального качества (Рис.4) и итераций (Рис.5) модели для варианта-1.

Глобальный минимальный размер (Proximity Min Size) используется в расчетах функции размера близости, равный 0,001. Фактор разрыва близости (Proximity Gap Factor) – это более мелкая сетка на переходах границ элементов, равный 10. Геометрические данные сетки (Aspect Ratio): а) размеры: min – 1.0117, max – 9.3693, средний – 1.7681, среднееквадратичное отклонение – 0.47332; б) количество: ячеек – 329830, поверхностей – 686457, узлов – 74026.

Геометрические данные сетки

Таблица 1

Наименование объекта	Атмосфера	Здание	Зелёные насаждения
Узлы	57556	3696	17138
Элементы	312060	2970	1480
Размеры сетки	Соотношение сторон (Aspect Ratio)		
Мин.	1,1607	1,0377	1,0117
Макс.	9,3693	1,0511	1,0218
Средний	1,8107	1,0425	1,0136
Среднеквадратичное отклонение	0,45052	3,3796e-003	9,4649e-004

Качество сетки

Таблица 2

Рис.4. Диаграмма ортогонального качества

Рис.5. Диаграмма итераций

Результаты моделирования для варианта-1 представлены на Рис.6 с визуализацией скалярных полей кислорода, углекислого газа, воды и векторных полей скорости ветра.

В самых нижних слоях атмосферы на уровне до 2-х метров показатель скорости ветра составляет от 0 до 0,43 м/с., кислорода – 21%, углекислого газа – 0,041%.

Рис.6. Скалярные поля углекислого газа, кислорода, воды и векторное поле скорости ветра (вариант-1). Результаты моделирования для варианта-2 представлены на Рис.7-11

Диаграмма ортогонального качества

Рис.7. Диаграмма ортогонального качества

Рис.8. Диаграмма итераций

Рис.9. а) объекты модели; б) изображение вектора скоростей

Рис.10. Изображение линий скорости и движения воздушного потока в сечении: а) вертикальном; б) горизонтальном

Рис.11. Изображение движения
воздушного потока: а) линии завихрения;
б) распределение скоростей в сечении

Из рис. 10-11 видны потоки воздуха с максимальной скоростью, которые возникают в местах схода вихрей от массива зелёных насаждений. При этом минимальная скорость наблюдается вблизи здания и в среде массива зелёных насаждений.

Вывод: по результатам CFD-моделирования в программном комплексе Ansys Fluent выявлено, что методологический подход, основанный на численном моделировании, при проектировании зданий и сооружений облегчает:

1. Оценку микроклиматических условий местности для дальнейшего комплексного благоустройства территорий;

2. Выбор вариативности **архитектурно-планировочных решений зданий, также озеленения (обводнения), обеспечивающих необходимое проветривание и тенеобразование жилых территорий города.**

Полученные в ходе работы результаты можно рекомендовать к использованию в качестве методических указаний к лабораторной работе по общему курсу планировка территорий (Rejalashtirish 1) кафедры «Городское строительство и хозяйство».

Литература

7. (N.S., 2020) Mukhamedovna S. N. Computer Simulation of Wind Flow in the Urban Residential Planning Stage // International Journal of Engineering Research and Technology. – 2021. – Т. 13. – №. 12. – С. 4846-4848.

8. О.И. Поддаева, А.С. Кубенин, П.С. Чуринов. Архитектурно-строительная аэродинамика. // Учебное пособие. МГСУ. Москва 2015

9. Салиева Н.М. Архитектурно-климатические параметры для изучения аэрационного режима многоэтажной жилой застройки в Самарканде.

НТЖ ВАК «Проблемы архитектуры и строительства» ISSN 2901-5004. – Самарканд: СамГАСУ, №4 2022, стр.26-28

4.С. М. Тарг, С. Л. Вишневецкий, В. А. Арутюнов. Физическое моделирование // БСЭ

5.С. Л. Вишневецкий. Физическое моделирование. Теория подобия // БСЭ

6.Naseem Ansari. What is Reynolds Number? Ansys blog. January 3, 2023.

<https://www.ansys.com/blog/what-is-reynolds-number?intcid=website-ansys-hero-WhatisReynoldsNumber-01092023-homepage-engagement-slide1>

102.	<i>Umirov Ilhom Iskandar o'g'li,-</i> SHAHAR YO'LOVCHI TRANSPORTLARINING HARAKAT YO'NALISHLARIDA HARAKAT MIQDORI VA TARKIBINI O'RGANISH	409-412
103.	<i>Салиева Ноилъ Мухамедовна-</i> МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS FLUENT	413-418
104.	<i>Keldiyarova Malika Shuhrat qizi, Ruzimov Sanjarbek Komilovich-</i> OVERVIEW OF MASS PRODUCTION RANGE EXTENDER HYBRID ELECTRIC VEHICLES.	419-421
105.	<i>С.Б. Бўранов., Д.М. Жумабаев., Ш.А. Ахмедов -</i> ШАҲАР КЎЧА-ЙЎЛЛАРИДАГИ ТРАНСПОРТ ҲАРАКАТ МИҚДОРИ ОҚИМИНИНГ ЖАДАЛЛИГИ ВА ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ	422-426
106.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna, Bekchanov Humoyun Maksud o'g'li, Axmedjanov Sirojiddin Shokir o'g'li -</i> TOSHKENT SHAHAR KO'CHA YO'LLARINI EKOLOGIK HOLATINI TAHLIL QILISH.	427-430
107.	<i>Radjabova Ruxshona Raimovna, Shukurov Ilhomjon Sadriyevich-</i> SHAHAR HUDUDINI FUNKSIONAL REJALASHTIRISHDA YER OSTI MAYDONIDAN KOMPLEKS FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI	431-434
108.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Гулбаев Иномжон,-</i> ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА	435-443
109.	<i>Qutlimuratov Kudrat Ruzibayevich, Yunusov Abduvoxid Gofurovich, -</i> SHAHAR AHOLISI SONINI TRANSPORT TIRBANDLIGIGA TA'SIRINI TADQIQ QILISH	444-447
110.	<i>Mustanov Ilg'Orjon Shokir o'g'li. Xujanazarov Faxriddin Murodaliyevich-</i> YO'L QURILISHIDA ASOS VAZIFASINI BAJARUVCHI ARALASHMA GRUNTLARNING MUSTAHKAMLIK VA DEFORMATSIYA KO'RSATGICHLARINI EHTIMOLIY STATISTIK TAHLILI.	448-451
111.	<i>Abdujabbor Meliyevich Karabayev. Jamshidbek O'tkirjon o'g'li Axmatjonov. -</i> KO'CHA TO'XTASH JOYLARIDA HARAKAT XAVFSIZLIGI	452-455
	4-SHO'BA. "IJTIMOIY-GUMANITAR TADQIQOTLAR SHAHARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH OMILI. SHAHARSOZLIK VA HUDUDIY BRENDLASH . SHAHAR OMMAVIY AXBOROT VOSITASI SIFATIDA.	
112.	<i>Уранзая Баяраа-</i> ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДОСБРОСА НА ПЛОТИНЕ ВБЛИЗЫ ГОРОДА ТАЙШИР	456-460
113.	<i>Илхомжон Садриевич ШУКУРОВ, Ле Минь ТУАН, -</i> УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И УЧЕТ ГОРОДСКОГО ОСТРОВА ТЕПЛА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАНОЙ)	461-468
114.	<i>Содиқов Шерзод Иномжонович -</i> ШАҲАРСОЗЛИК СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА НОРМАТИВ ҲУЖЖАТЛАРНИ ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА УЙҒУНЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ	469-470
115.	<i>Рахимов К.Ж., Айматов А., Камалова Д., Назарова Д.Т., Сафарова И.,С.Нарзикулов., Ш.Жумаев, Кучкаров Ш., Элмуродов Б., Султанов Д., Бобобеков.Б., Рахимов Б., Рахимов А.Мирзаев У., Шоназаров Ф., Исмоилов А., Норматов Б.,Абдунабиева Н., Хамраев С., Тилавқобилов М., Рахимов Ш.</i> СамДАҚУда "ЁШЛАР СИЕСАТИ" ИСЛОҲАТИ НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ УЙҒУНЛИГИНИ ЎРГАНИШГА АСОСЛАНГАН (Фарғона РЕНОВАЦИЯСИ ва Самарқанднинг Қорасув мастер режаси мисолларида)	471-478